

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норқулов Ҳусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фуркат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi,
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'qituvchisi
e-mail: d.khudoyberganova@mail.ru

AQSH VA XITOIY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615909>

ANNOTASIYA

Mazkur maqola AQSH va Xitoy tadqiqot markazlarining qiyosiy tahliliga bag'ishlangan. Tadqiqot markazi atamasi bir qancha olimlarning qarashlari va nazariyalari orqali o'rganilgan. Ikki yetakchi davlatlar tadqiqot markazlarining shakllanish jarayonlari chuqur tahlil qilinib, AQSHda tadqiqot markazlari Xitoyda nisbatan ancha oldin paydo bo'lganligi aniqlandi. Qiyosiy tahlil metodi yordamida AQSH tahlil markazlari mustaqil faoliyat olib borishi ko'rib chiqildi. Xitoy tadqiqot markazlari esa asosan davlatga yoki biror bir vazirlik tasarrufida tashkil etilganligi ochib berildi. Shuningdek, maqolaning asosiy qismida AQSH tahlil markazlarining rivojlanish bosqichlari to'rtta, Xitoy markazlari uchta bosqichga ajratildi. Faoliyat turlariga qarab ikkala davlat tahlil markazlarining o'xshash va farqli jihatlari o'rganildi. Tizimli tahlil metodi yordamida qarorlar qabul qilish jarayoniga AQH va Xitoyda markazlar ta'siri yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada muallif tomonidan olingan tahlillar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar : AQSH, Xitoy, tadqiqot markazi, tahlil markazi, qaror qabul qilish jarayoni, tashqi siyosat, tashkilot.

Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi,
Lecturer at the University of World Economy and Diplomacy
e-mail: d.khudoyberganova@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF SCIENTIFIC CENTERS OF THE USA AND CHINA

ANNOTATION

The article is devoted to a comparative analysis of research centers in the United States and China. The term «think tank» has been studied in terms of the views and theories of several scientists. An in-depth analysis of the formation processes of research centers in the two leading countries showed that research centers in the United States appeared much earlier than in China. Through benchmarking, American think tanks were seen as operating independently. Chinese research centers were mainly set up by the state or ministry. Also, in the main part of the article, the stages of development of American think tanks are divided into four stages, and Chinese centers - into three stages. The similarities and differences between think tanks of the two countries were studied depending on the type of activity. The influence of think tanks in US and China on the decision-

making process using the method of systems analysis is emphasized. The article also reflects the analyzes obtained by the author.

Key words: USA, China, research center, “think tank”, decision making process, foreign policy, organization.

Худойбергана Дильноза Комильжонова,
Преподаватель Университета мировой экономики и
дипломатии. e-mail: d.khudoyberganova@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ США И КИТАЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена сравнительному анализу исследовательских центров США и Китая. Термин «исследовательский центр» изучался с точки зрения взглядов и теорий нескольких ученых. Углубленный анализ процессов формирования исследовательских центров в двух ведущих странах показал, что исследовательские центры в США появились гораздо раньше, чем в Китае. Благодаря сравнительному анализу американские аналитические центры считались действующими независимо. Китайские исследовательские центры в основном создавались государством или министерством. Также в основной части статьи этапы развития американских аналитических центров разбиты на четыре этапа, а китайских центров - на три этапа. Сходства и различия между аналитическими центрами двух стран изучались в зависимости от типа деятельности. Подчеркивается влияние АОН и центров в Китае на процесс принятия решений с использованием метода системного анализа. В статье также отражены полученные автором анализы.

Ключевые слова: США, Китай, исследовательский центр, мозговой центр, процесс принятия решения, внешняя политика, организация.

Globalizatsiya jarayonida axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilimlarni ishlab chiqarish va tarqatish muhitini sezilarli darajada o'zgartirdi, bilimlarni yetkazib berishda yangi turdagi kommunikatsiya platformalari paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda keng jamoatchilik va siyosatchilar siyosatga doir tavsiyalar beradigan ko'plab tuzilmalardan kerakli ma'lumotlarni tezda to'plashlari mumkin. Shu bilan birga, bilim va axborotning ko'pligi muammoga yechim izlashda siyosatchilarda ma'lumotlardan foydalanishni qiyinlashtiradi.

Shu kabi muammolarni hal qilishda o'tgan asrning o'rtalarida paydo bo'la boshlagan tadqiqot markazlari muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot markazlari zamonaviy siyosiy jarayonlarda katta ta'sir kuchga ega bo'lgan siyosiy aktor hisoblanadi. Olimlar va tahlilchilar bugungi kunda nafaqat intellektual mahsulotni yaratuvchi mutaxassis sifatida, balki yangi voqelikni qurish ishtirokchilariga aylanishmoqda. Ayniqsa boshqaruv sohasida qarorlar qabul qilish jarayonida ekspertlar bilimiga bo'lgan ehtiyot tobora ortib bormoqda. Amerikalik tadqiqotchi J.Majone so'nggi yillarda tashqi siyosatni olib borishda hamda qarorlar qabul jarayonida tadqiqot markazlarida faoliyat olib boradigan siyosiy mustaqil bo'lgan mutaxassislarining ahamiyati katta ekanligini ta'kidlaydi [1].

Tadqiqot markazlari sonining o'sib borishini Pensilvaniya universiteti J.Makgen bir nechta sabablar bilan izohlaydi: axborot va texnologik inqilob, ijro etuvchi hokimiyat organlari sonining ko'payishi va ularning axborotga bo'lgan monopoliyasining tugashi; hukmron doiralarga ishonchning susayishi; kerakli vaqtda kerakli shaklda taqdim etilgan ma'lumotni talab qilish [2]. Tadqiqot markazlari nafaqat davlatning ichki siyosati, balki tashqi siyosatini olib borishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Tahlil markazlarining jamiyatdagi o'rnini bilimlar sohasi va siyosat ishlab chiqishni bog'lashi bilan ta'riflash mumkin. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi ta'rifiga ko'ra, tahlil markazlari «bilim va kuch o'rtasidagi ko'pri» sifatida tavsiflanadi [3]. Bugungi kunda dunyoning yetakchi davlatlari hisoblangan AQSH va Xitoy tadqiqot markazlarining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va qarorlar qabul qilish jarayoniga ta'sirini quyida atroflicha yoritilib beriladi.

Tadqiqot markaziga aniq va mukammal bir ta'rif berish juda murakkab, shunga qaramasdan ko'plab olimlar bu borada o'z fikr mulohazalarini bildirishgan. Ko'plab davlatlarda turli xil nomlar bilan ham ataladi. Ingliz tilidagi «think tank» atamasi yangi g'oyalar yaratuvchi va aqliy mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga nisbatan qo'llanib kelingan. Shu sababdan bugungi kunda «g'oyalar fabrikasi», «aql markazi», «tahlil markazi», «tadqiqot markazi» va boshqa nomlar bilan yuritiladi.

Dastlab tahlil markazi Ikkinchi Jahon urushi davrida Amerika Qo'shma Shtatlarining strategik masalalar bo'yicha munozaralar o'tkazishda mudofaa masalalari bo'yicha olimlar va harbiy xodimlar uchun tashkil etilgan maxfiy palataga nisbatan ishlatilgan.

Butunjahon intellektual katta lug'atida tadqiqot markazi «brain bank» nomi bilan ham keltirilgan, odatda ko'p tarmoqli va professional ekspertlardan tashkil topgan hukumatlar, korxonalar, kompaniyalar, uyushmalar uchun tadqiqot va maslahatlar beradigan intellektual guruh deb ta'rif berilgan [4].

1971-yilda Pol Dikson Amerika tahlil markazlarining shakllanishi va rivojlanishiga oid birinchi kitobini Think Tank deb nomladi. Mazkur kitobda tahlil markaziga «mustaqil, notijorat siyosiy tadqiqot instituti» deb ta'rif beradi. Bu vaqtinchalik tashkil etilgan tadqiqot guruhi yoki zudlik bilan yechimlar beradigan qo'mita emas, balki texnologiya o'rniga siyosatni ishlab chiqish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish maqsadida doimiy faoliyat yurituvchi tashkilotdir [5].

Jeyms Smitning fikriga ko'ra, «Amerika tahlil markazlari deb nomlanuvchi rejalashtirish va maslahat institutlari - xususiy, notijorat tadqiqot guruhlari bo'lib, davlatning rasmiy siyosiy jarayonlari doirasida faoliyat yuritadi. Bir tomondan akademik ijtimoiy fanlar va oliy ta'lim, ikkinchi tomondan hukumat va partiyaviy siyosat o'rtasida joylashgan tahlil markazlari siyosat bo'yicha Amerika hayotida muhim o'ringa ega [6].

Endryu Rich tahlil markazi mustaqil va notijorat tashkilot bo'lib, qo'llab-quvvatlash va qaror qabul qilishga ta'sir ko'rsatish uchun professional bilim va takliflar beradi degan fikrni bildiradi [7]. Xitoyda esa bu kabi tahlil markazlari haqida turli xil qarashlar mavjud.

Kanadalik tahlil markazi mutaxassisi Donald Abelson fikricha, tahlil markazi keng tarqalgan davlat siyosati masalalari bilan shug'ullanuvchi ekspertlardan tashkil topgan mustaqil va notijorat tashkilotdir [8].

Tahlil markazlari tadqiqot va hamkorlik institutlari bo'lib, ichki va xalqaro muammolar oid siyosat bo'yicha maslahatlar ishlab chiqib, siyosatchilarga ham, keng jamoatchilikka ham ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Tahlil markazlarini demokratik jamiyatlarda siyosatni tahlil qilish, tadqiqot qilish, qarorlar qabul qilish va baholashning plyuralistik, ochiq va mas'uliyatli jarayonini ta'minlaydigan asosiy siyosat subyektlaridan biri sifatida ko'rish mumkin. Boshqa tomondan, tahlil markazlarini o'z siyosiy maqsadlariga ega bo'lgan maxsus manfaat guruhlari ham hisoblanadi. Ushbu keng qamrovli umumlashtirishlar doirasida butun dunyo bo'ylab tahlil markazlarining turli guruhlari mavjud.

Yuqorida keltirgan fikrlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, tahlil markazlari mustaqil intellektual natijalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Tahlil markazlari bilim ishlab chiqarishda professional bo'lib, yangi g'oyalarni yaratish uchun professional bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlarga ega bo'lishi lozim.

Tadqiqot markazlarining shakllanish jarayoni. XX asrning boshlarida AQSHda ichki va xalqaro miqyosdagi masalalarni muhokama qilish, o'rganish va ularga yechim topish maqsadida ziyolilar va ko'ngillilar tashabbusi bilan tadqiqot markazlari tashkil qilina boshlagan. Keyinchalik Ikkinchi Jahon urushidan keyin amerikalik siyosatchilarda mustaqil tashqi siyosat olib borishda zarur bilimlarga ehtiyoj yanada ortdi. Ikki qutbli dunyoda gegemon kuchga aylanish ma'suliyati, shuningdek AQSH rahbariyatida milliy xavfsizlik bo'yicha izchil va mustahkam siyosat ishlab chiqishga yordam beradigan tahlil markazlarini yaratishni taqozo etdi.

Brukings instituti olimi Kent Uiver tadqiqot markazlarini «talabalarsiz universitetlar» deb ta'rif beradi [9]. Garchi dastlab bu institutlar qaror qabul qiluvchilarga juda kamdan-kam siyosiy maslahatlar bergan bo'lsada, ularning asosiy maqsadi keng jamoatchilik va siyosatchilarni tashqi siyosatda muayyan harakat yo'nalishini tanlashning mumkin bo'lgan oqibatlarini haqida ma'lumot

berish va xabardor qilish edi. Ular o'zlarining institutsional mustaqilligini hamda intellektual yaxlitligini saqlab qolish uchun siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida bevosita ishtirok etishdan qochishgan.

Xitoyda tadqiqot markazlarining shakllanishi o'tgan asrning 80-yillariga to'g'ri keladi. 2007-yilda Xitoy Kommunistik partiyasi 17-Kongressi hisobotida birinchi marta «tahlil markazlarining o'rni» haqida so'z yuritilgan [10]. Hukumatning bunday e'tirofi va qo'llab-quvvatlashi tahlil markazlarining jadal rivojlanishi hamda ularning ta'siri kengayib borayotganidan dalolat beradi. Xitoy tadqiqot markazlari ichki siyosiy munozaralar, xususan, ularni moliyalashtirgan institutlar haqida yetarlicha bilimga ega. Xitoyda to'liq mustaqil faoliyat yuritadigan tahlil markazlari mavjud emas, garchi ba'zilar ma'lum darajada mustaqillik bo'lsa ham.

Xitoylik mutaxassis Chjuning ta'kidlashicha, Xitoydagi har bir tahlil markazi, hukumat homiyligidagi yoki nodavlat tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, siyosatni ishlab chiqish jarayonida uning rolini aniqlash uchun ichki va tashqi omillarga bog'liq [11]. Xitoyning tahlil markazlari asosan siyosiy partiyalari bilan yoki tashkiliy jihatdan hukumat bilan bog'langan. Xitoyda siyosiy elita va tahlil markazlari o'rtasidagi shaxsiy aloqalar muhim rol o'ynaydi. Xitoyning tahlil markazlari ko'p jihatdan siyosatchilar va boshqa siyosiy elitalarning shaxsiy munosabatlari va ma'muriy aloqalariga bog'liq bo'lib, jamoatchilik muhokamasiga emas, balki siyosatga ta'sir ko'rsatadi. Ayrim nohukumat tashkilotlar ham Xitoy hukumati bilan ma'muriy aloqadorlikka ega. Hukumat va tahlil markazlari o'rtasidagi yaqin aloqa Xitoy tahlil markazlari siyosatga ta'sir qilishini anglatadi.

Tadqiqot markazlarining bosqichlari. Tadqiqot markazlarining paydo bo'lishini shartli ravishda davrlarga ajratish mumkin. AQSHda tashqi siyosiy tahlil markazlarining birinchi yirik to'liqini 1900-yillar boshida shakllana boshlagan. Ular davlat va xalqaro muammolarga oid masalalarni hal etishga qaratilgan. XX asrning birinchi o'n yilligida Xalqaro tinchlik uchun Karnegi jamg'armasi; Urush, inqilob va tinchlik bo'yicha Guver instituti hamda Tashqi aloqalar kengashi tashkil etildi. XX asrning birinchi o'n yilliklarida yaratilgan ushbu va boshqa tahlil markazlari o'zlarining ilmiy tajribalarini ko'plab siyosat masalalarida qo'llashgan. Ularning asosiy maqsadi siyosat qarorlariga bevosita ta'sir o'tkazish emas, balki siyosatchilarni va jamoatchilikni bir qator maqsadlarga erishishning mumkin bo'lgan oqibatlari haqida ma'lumot berish va xabardor qilish berish edi.

Ikkinchi jahon urushidan so'ng, amerikalik siyosatchilar uchun tashqi siyosat bo'yicha mustaqil maslahatlarga bo'lgan ehtiyoj yanada oshdi. Ikki qutbli dunyoda gegemon kuchga aylanish mas'uliyati ortib borayotgani sababli, qaror qabul qiluvchilar rahbarlar milliy xavfsizlik bo'yicha izchil va mustahkam siyosat ishlab chiqishda yordam beradigan tahliliy markazlarning tajribasiga murojaat qilina boshlandi. Ikkinchi bosqichni 1948-yilda AQSH xavfsizlik masalalarini himoya qiluvchi rasman dastlabki RAND korporatsiyasi tashkil qilinganligi bilan tasniflash mumkin [12].

Uchinchi to'liqida axborot-targ'ibot tahlil markazlari kabi boshqa hech bir tahlil markazi ommaviy axborot vositalariga ta'sir o'tkazmagan. Siyosiy tadqiqotlarni marketing bilan birlashtirgan holda, ular ko'plab manfaatdor guruhlar bilan umumiy bo'lgan vazifalarni himoya qilishga yo'naltirilgan.

Tashqi siyosatni ishlab chiquvchilar hamjamiyatida paydo bo'ladigan eng yangi turdagi tahlil markazlarini «merosga asoslangan» deb ham atashadi. To'rtinchi to'liqidagi ushbu markazlarga merosga asoslangan tahlil markazlari, jumladan Karter markazi va Tinchlik va erkinlik uchun Nikson markazi tashqi va ichki siyosatda doimiy meros qoldirish niyatida sobiq prezidentlar tomonidan yaratilgan tahliliy markazlarini kiritish mumkin. Ular qator nashrlar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, siyosatning qator yo'nalishlarida tadqiqotlar olib boradilar.

Xitoy so'nggi yillarda olimlarning e'tiborini tortgan keng va xilma-xil tashqi siyosatga yo'naltirilgan tadqiqot markazlariga ega. Aksariyat mutaxassislar siyosatning ta'siri masalasiga e'tibor qaratishadi, bu Xitoyning xalqaro siyosatdagi tez o'sib borayotgan o'rni bilan izohlanadi. Xitoydagi eng mashhur tahlil markazlarining ko'pchiligi mamlakat yuksalishida oldindan bo'lgan, biroq, ular 1950 va 1960 yillarda sovet modellari asosida tashkil etilgan. Ularning dastlabki yillarda qanday faoliyat yuritganligi haqida ma'lumotlar kam. Madaniy inqilob davrida Xitoy bo'ylab tahlil markazlari asosan universitetlar doirasida bo'lgan, institutlar yopilgan va ko'plab mutaxassislar qishloqlarga surgun qilingan.

Tahlil markazlarining qayta tiklanishi 1970-yillar oxiridagi islohotlar qabul qilinishi bilan chambarchas bog'liq. Xitoyning uzoq yillik rahbari Den Syaopingning o'zi siyosat natijalarini yaxshilash bo'yicha maslahatlarni qadrlagan va Xitoy Ijtimoiy fanlar akademiyasida keng ko'lamli xalqaro tadqiqotlarni o'z ichiga olgan yangi yuqori darajadagi tahlil markazini tashkil etish tashabbusiga shaxsan rahbarlik qilgan [13]. Tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi tadqiqot markazlarining birinchi to'loqini 1970 va 1980-yillarda huddi shunday tarzda qayta tiklandi va ularga yangi tashkil etilgan institutlar qo'shildi, chunki tashqi siyosat bilan shug'ullanadigan deyarli har bir davlat agentligi o'zining tajriba zaxirasini yaratishga intilgan. Bugungi kunda Xitoy dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan tahlil markazining uyidir va unda xalqaro tadqiqotlar sohasi muhim o'rin tutadi [14].

Xitoy tadqiqot markazlari orasida hukumat, universitet va partiyaga qarashli institutlar deyarli butun sohani tashkil qiladi. Davlat va hukmron Kommunistik partiyaga chambarchas bog'langanligi va universitetlar ham siyosiy nazorat ostida faoliyat yuritadi. Sohadagi eng nufuzli institutlar muayyan davlat idoralari va organlariga birlashtirilgan. Yuqorida tilga olingan Xitoy Ijtimoiy fanlar akademiyasi Xitoyning eng yuqori darajadagi tahlil markazidir, Davlat Kengashiga bevosita birlashtirilishi vazirlik darajasiga ega ekanligini anglatadi. Tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi turli vazirliklar, shuningdek, tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Xitoy xalqaro tadqiqotlar instituti, Davlat xavfsizlik vazirligi qoshidagi Xitoyning zamonaviy xalqaro munosabatlar instituti va Savdo vazirligi huzuridagi Xalqaro savdo-iqtisodiy hamkorlik akademiyasi shular jumlasidan.

1980-yillarning oxiriga kelib, iqtisodiy o'zgarishlar Xitoyning tashqi munosabatlariga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. Tashqi aloqalarga vazirlik va boshqa tashkilotlarning oldingi davrga nisbatan ko'proq jalb etilishi; Xitoy tashqi siyosat hamjamiyatiga tashqi dunyo haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish imkonini berdi. Tashqi aloqalar, shu jumladan AQSh va Yevropa uchun Xitoyning tashqi siyosat hamjamiyatlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish va rivojlantirish ortib bordi, shunda ularning faoliyati Xitoyda o'z ta'sirini yanda kengaytirishga olib keldi.

Tadqiqot markazlarining turlari. AQSH tahlil markazlarini tadqiqot yo'nalishi va moliyalashtirilish manbasiga qarab quyidagi turlarga ajratish mumkin: 1. Bruking Instituti va Rassel Seyj fondi kabi «talabalarsiz universitetlar» ular asosan PhD darajasidagi tadqiqotchilar bilan ta'minlanadi. Asosan bunday markazlar xususiy xayriya jamg'armalari tomonidan moliyalashtiriladi. Akademik standartlariga javob beradigan tadqiqotlarni nashr etishadi. 2. Urban instituti va RAND korporatsiyasi kabi «shartnoma asosidagi tadqiqotchilari» asosan davlat idoralari tomonidan so'ralgan va moliyalashtiriladigan dasturlar, boshqa amaliy tadqiqotlarni baholashga e'tibor qaratadilar. 3. Heritage Foundation kabi «targ'ibot-tashviqot markazlari» ma'lum bir mafkuraviy nuqtai nazarga yo'naltirilgan tadqiqot markazlari [15].

Xitoy tahlil markazlarini tadqiqot yo'nalishiga qarab 3ta turga ajratish mumkin: xalqaro va tashqi siyosat; mudofaa va harbiy masalalar; iqtisodiy va siyosiy-iqtisodiy tadqiqot markazlari. Shuningdek, tuzilish jihatidan Davlat kengashiga qarashli tahlil markazlari, Partiyaga qarashli markazlar, Vazirliklar qoshidagi hamda Siyosiy tadqiqotlarga ixtisoslashgan institutlar va konsalting. Davlatning tashqi siyosatini shakllantirish va qarorlar qabul qilishda bu kabi tahlil markazlarining roli oshib bormoqda. Xitoyning tahlil markazlari xorijiy kuzatuvchilar uchun voqealarni kuzatish va Xitoy siyosatini ishlab chiqish tizimi haqida tushunchaga ega bo'lish uchun muhim manbaga aylandi.

Xitoyning Zamonaviy Xalqaro Munosabatlar Instituti davlatdagi eng dastlabki, shuningdek eng nufuzli tahlil markazlaridan biri bo'lib, xalqaro masalalar bo'yicha tadqiqot olib boradi. 1965-yilda tashkil etilganidan beri u Kommunistik partiya rahbariyatiga xizmat qilib kelgan va tuzilmaviy jihatdan Markaziy Qo'mitaning Tashqi ishlar bo'yicha yetakchi guruhiga bo'ysunib kelgan. Institut ma'muriy jihatdan Davlat xavfsizlik vazirligiga bo'ysunadi va Markaziy Qo'mita huzurida faoliyat olib boradi.

Qarorlar qabul qilish jarayoniga ta'siri. So'nggi yillarda tadqiqot markazi tushunchasi global miqyosda qo'llanilib kelinmoqda, ayniqsa AQSh tahlil markazlari butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan boshqa markazlardan ajralib turadi. AQSh markazlari tashqi siyosatni ishlab chiqish jarayoniga bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish va hissa qo'shadi. Ular o'z imidjini shunday yaratganki, siyosatchilarning o'zlari siyosat bo'yicha maslahat olish uchun ularga murojaat qilishadi.

Tahlil markazlari AQSHda davlat siyosatini ishlab chiqish jarayonida bir nechta muhim vazifalarni bajaradi. Birinchidan, ular siyosiy muammolarga yechim topishda zarur tadqiqotlarni taqdim etishlari mumkin. Asl g'oyalarni ishlab chiqib, siyosat uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadilar. Ikkinchidan, tahlil markazlari AQSh siyosatini ishlab chiqish jarayoniga turli yo'nalishlar orqali darhol siyosiy muammolar bo'yicha maslahatlar beradi. Muhim muhokamalar uchun platformani taklif qiladilar. Nizolarni hal qilishga qaratilgan rasmiy harakatlarga hissa qo'shadilar. Uchinchidan, tadqiqot markazlari odatda shartnoma asosida davlat dasturlarini baholovchi sifatida faoliyat yuritadi. To'rtinchidan, tahlil markazlar xodimlarini milliy va mintaqaviy matbuot uchun ommaviy axborot vositalari orqali dolzarb voqealar haqida sharhlar beradi. Ular fuqarolarga real dunyo haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, ular hukumat amaldorlari sifatida faoliyat yuritish uchun ekspertlar zaxirasini taqdim etadi. Davlatning boshqaruv tizimiga malakali mutaxassis kadrlarni yetkazib berishi ham mumkin. Shunga qaramasdan, eng muhim vazifasi AQSh duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni erta aniqlash va bu muammolarni siyosatchilarning bilimiga yetkazish hisoblanadi [16].

Xitoy tadqiqot markazlari faoliyatini AQSH tadqiqot markazlari bilan taqqoslaganda, o'xshash va farqli jihatlarni ko'rish mumkin. Masalan, Xitoyda bunday markazlar hukumat amaldorlari va Kommunistik partiyaning markaziy tuzilmalariga tahlillar yetkazib beradi; axborot yig'ish, shuningdek, siyosiy tajriba o'tkazish vazifasini bajaradi; Xitoy siyosatini ishlab chiqish tizimini doimiy axborot bilan ta'minlash yoki siyosiy yo'nalishlari bo'yicha fikr-mulohazalar bilan ta'minlashda xorijiy ekspertlar va rasmiylar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi.

Xitoydagi tashqi siyosat tahlil markazlari yoki siyosat tadqiqot institutlari nafaqat ma'lumot to'plash va shakllantirishda, balki turli xil tashqi siyosat bo'yicha tahliliy ishlar shaklida o'z hissasini qo'shishda muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Oxirgi yigirma yil ichida tashqi siyosat bo'yicha qarorlar qabul qilishning ko'p tus olishi, shuningdek, mintaqaviy va funktsional ekspertiza va ma'lumotlardan foydalanishga bo'lgan talabning ortishi bilan ularning o'rni yanada oshdi. Yigirma yil davomida Xitoyning tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi tahlil markazlari Xitoy tashqi siyosatini ishlab chiqishda va siyosat bo'yicha maslahat berishda katta hissa qo'shdilar. Mutaxassilar tomonidan ularning roli davom etishi va o'sishi kutilmoqda, chunki kelgusi yillarda siyosat doiralarida siyosatga qo'shimcha talablar paydo bo'ladi [17].

Tadqiqot obyektini har tomonlama chuqur o'rganish, olingan natijalarni tahlil qilish va umumlashtirishda tarixiy va qiyosiy tahlil, ilmiy bashorat qilish, shuningdek, tizimli tahlil usullaridan qo'llanilgan. Tadqiqot ishida xronologik, qiyosiy va istiqbolni baholash tahlil metodlaridan keng foydalanildi. Xronologik tahlil yordamida AQSH va Xitoyning tadqiqot markazlari davrlarga ajratilgan holda o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida ikkala davlat markazlari o'rtasidagi farqlari va o'xshashliklarini taqqoslash orqali yoritildi. Istiqbolni baholash metodi AQSH va Xitoyda kelgusidagi tahlil markazlarining faoliyatini baholash imkonini beradi.

Tadqiqot markazlari o'tgan asrdan boshlab nafaqat davlatlarning ichki siyosatida, balki tashqi siyosatida ham muhim ahamiyat kasb eta boshlagan. Bunday markazlarning faoliyat turi va moliyalashtirish manbai bir biridan farq qilganligi sabab, bugungi kunda ham olimlar tomonidan ko'plab ta'riflar berilishiga qaramasdan, yaxlit ta'rif ishlab chiqilmagan. Dunyodagi yetakchi davlatlar AQSH va Xitoyning tadqiqot markazlari qiyosiy tahlil qilinganda o'zaro o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi. O'xshash jihatlari davlat boshqaruv tizimiga va qarorlar qabul qilish jarayoniga takliflar kiritish, malakali kadrlar yetkazib berishi orqali bevosita ta'sir ko'rsatishadi.

Tahlil markazlari dastlab o'tgan asrning boshlarida AQSHda paydo bo'lgan, Xitoyda o'tgan asrning o'rtalarida shakllanganligiga qaramay ular haqida ma'lumotlar juda kam. Shuningdek, ular univertitetlar qoshida faoliyat yuritgan. Davlat siyosatining o'zgarishiga qarab bunday markazlarga talab ham oshgan. Masalan, AQSHda Sovuq urush davrida tashqi siyosatda aniq strategiyalar ishlab chiqishda tahlil markazlarining bilimiga tayanilgan. Xitoyda esa biroz keyinroq o'tgan asrning 80-yillarida kengaya boshladi.

AQSh dunyodagi eng yaxshi rivojlangan tahlil markazlariga ega. AQSh tahlil markazlarining tadqiqot darajasi yuqori bo'lib, ular jamoatchilik fikri va hukumat siyosatini shakllantirishda ham juda samarali faoliyat olib borishadi. AQSh tahlil markazlarining o'ziga xos xususiyati ularning

mustaqilligi, ayniqsa hukumatdan ajratilganiligi bilan izohlash mumkin. Rivojlanish yillari davomida Xitoy tahlil markazlari kadrlar almashinuvining pastligi, barqaror moliyalashtirish, hukumat bilan yaqin munosabatlar, qaror qabul qiluvchilarga kirish kabi o'ziga xos xususiyatlarni shakllantirdi. Boshqa zamonaviy tahlil markazlaridan farqli ravishda, Xitoydagi rasmiy tahlil markazlar siyosiy rejimga juda bog'langan. Shuningdek, ko'proq davlat organlari tomonidan boshqariladigan loyihalar ustida tadqiqotlar olib boriladi.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Маджоне Дж. Социальная политика и управление: идеи, интересы и институты. Джон Маджоне. Политическая наука: новые направления, науч. ред. Е.Б.Шестопа. М.: Вече, 1999. С. 590.
2. McGann J.G. 2014 Global go to think tank index report. University of Pennsylvania, 2014. P. 11.
3. McGann J.G. "Think Tanks: The Global, Regional and National Dimensions", Think Tanks in Policy Making – Do They Matter? Briefing Paper Special Issue. Shanghai: Friedrich-Ebert-Stiftung Shanghai Office, 2011, p. 8.
4. An Guozheng. The World Intellectual Big Dictionary, World Affairs Press, 1990, P.1356.
5. Paul Dickson. Think Tank. New York: Atheneum, 1971.
6. James A.Smith. The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite, New York: The Free Press.1993. P. XIII
7. Andrew Rich. US Think Tank and The Intersection of Ideology Advocacy and Influence, NIRA Review: Winter 2001, P. 54.
8. Donald E. Abelson, American Think Tanks and their Role in US Foreign Policy, New York: St. Martin's Press, 1996, P.21.
9. Kent R.Weaver. "The Changing World of Think Tanks", PS: Political Science and Politics, 1989. 22:3
10. Nicola Casarini. The Role of Think Tanks in China. Europe China Research and Advice Network, 2010/256-524. P.4
11. Zhu, X. Think tanks in politically embedded knowledge regimes: does the "revolving door" matter in China? International Review of Administrative Sciences, 2020. 86(2), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0020852318776362>
12. "A Brief History of RAND". Available at: <http://www.rand.org/about/history/>
13. Merle Goldman, China's Intellectuals: Advise and Dissent. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. 217–220pp.
14. McGann J.G. 2014 Global go to think tank index report. University of Pennsylvania, 2014. P.54.
15. Andrew Rich and Kent Weaver. Think tanks in the political system of the United States. Briefing Paper Special Issue, Shanghai, September 2011. P.17
16. Strobe Talbott. "The Brookings Institution: How A Think Tank Works", US Foreign Policy Agenda, 2002. 7:3. 19-21pp.
17. Yufan Hao and Lin Su. China's Foreign Policy Making: Societal Force and Chinese American Policy, Burlington, VT: Ashgate, 2005.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000